

ИСУ

БЕОГРАД

9–12. IX 2009.

**НАУЧНИ
САСТАНАК
СЛАВИСТА
У ВУКОВЕ
ДАНЕ**

ЈЕЗИК И КУЛТУРА

БЕОГРАД, 2010.

39/1

Слободан Павловић
Нови Сад

МОРФОЛОШКЕ ОДЛИКЕ ПАСКАЛОВИХ
СТАРОСРПСКИХ ПОВЕЉА И ПИСАМА
(пример српско-романске морфолошке интерференције)¹

У овом раду даје се преглед морфолошког система старосрпског језика фиксираних у повељама и писмима које је писао или преписао дубровачки презвитер Паскал средином XIII века. Будући да се ради о нотару чији је матерњи језик био романски (по свој прилици далматско-рагузејски) и који се писању српских аката научио тек накнадно, сачувани споменици представљају леп пример српско-романске морфолошке интерференције која је резултирала формирањем одговарајућег компромисног конверзацијског модела српског језика у рагузејској језичкој средини.

1. Дубровачки презвитер Паскал ступио је у нотарску службу као латински писар 1228. године ангажујући се на овим пословима све до 1266. године (Јирећек 1904: 187; Врана 1957: 316–318).² Будући да му је матерњи језик био романски, он се тек накнадно обучио и писању српских ћирилских аката (Врана 1957: 332; Ивић/Јерковић 1981: 11).³ Од њега је остало сачувано осам ћирилских списа од којих је два преписао, а шест написао, самостално или у

¹ Овај рад настао је у оквиру пројекта *Историја српског језика* (148008), који финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. У раду се, иначе, презентује само део комплекснијег истраживања језика Паскалових старосрпских повеља и писама. Први део тог истраживања посвећен фонолошком језичком нивоу публикован је под насловом *Фонолошке одлике Паскалових старосрпских повеља и писама: пример српско-романске фонолошке интерференције* у Зборнику Матице српске за филологију и лингвистику XLVIII/1–2: 21–33 (Павловић 2005). С обзиром на то, у овом раду ће се нужно поновити одређене формулације којима се дефинише социокултурни контекст деловања дубровачког презвитера Паскала, а које су неопходне за разумевања одговарајућих системских померања у морфолошком систему старосрпског језика Паскалових списа.

² Мада К. Јиречек истиче да је „presbyter *Pascalis*“ нотарску службу обављао „vom 26. Jänner 1228 bis 12. December 1262“, Ј. Врана (1957: 318) у дубровачком Државном архиву налази и једну Паскалову исправу од 13. XII 1266. године.

³ Како Ј. Врана уочава, Паскал „1229. пригодом овјеравања исправе о оснивању локрумског бенедиктинског самостана из г. 1023. није знао писати ћирилицом. У тој својој латинској исправу преписујући ћирилски потпис *Ланнр(у)су* Паскал је употребио латинско слово *a*, а ћирилска слова *л*, *н* и *с* нису му посве правилна“.

присуству лица чији је матерњи језик био српски. То су следећа акта (Vrana 1957: 313, 318; Ивић/Јерковић 1981: 3–5, 11):

1. Привилегија жупана Стефана Дубровчанима из око 1215. године, сачувана у каснијем Паскаловом препису;⁴
2. Извињење дубровачког кнеза и већника краљу Владиславу, написано између 1238. и 1240. године;
3. Привилегија бана Нинослава Дубровчанима из 1240. године, написана у присуству бана и његових бољара;
4. Привилегија дубровачког кнеза краљу Урошу I из 1243. године, написана у присуству краљевог посланика Јурка;
5. Привилегија Одоље Преденића Дубровчанима из 1247. године, писана у Дубровнику у присуству поменутог Одоље;
6. Привилегија бана Нинослава Дубровчанима из 1249. године, написана као поновљена верзија привилегије из 1240. године;
7. Привилегија краља Уроша I Дубровчанима из 1252. године, сачувана у Паскаловом препису; те
8. Привилегија хумског жупана Радослава Дубровчанима из 1254. године.

Будући да се почетак писане историје српског језика везује за крај XII века од када потиче знаменита Привилегија бана Кулина Дубровчанима (1189), поменута акта настала половином XIII века имају изузетан значај, упркос чињеници да их је писао нотар коме српски језик није матерњи, те да је у вези с тим правило грешке мотивисане, разуме се, утицајем своје романске језичке базе. Ова акта могу послужити као секундарни извор за проучавање структуре старосрпског језика, будући да се из њих тек посредно системским сагледавањем и образлагањем очигледних језичких грешака може реконструисати стање одговарајућих система српског језика у XIII веку. С друге стране, ови су списи изузетно драгоцене илустрација српско-романских језичких интерференција у XIII веку, која нам открива и статус српског језика у једном романском, односно далматском граду, или прецизније речено статус језика дубровачког залеђа у самом Дубровнику средином XIII века.

Период Паскалове нотарске делатности у Дубровнику обележен је млетачком врховном влашћу, која уз прекиде од по годину дана траје од 1205. до 1358, дакле више од 150 година (Мулјаčić 1962: 340). Будући да Паскал ступа у нотарску службу 1228. године, може се претпоставити да је млетачка власт у граду успостављена пре његова рођења или у време његова детињства. Као „домаћем сину“ (Vrana 1957: 312)⁵ Паскалу је матерњи говор највероватније био рагузеј-

⁴ Истраживање је засновано на фотографским снимцима оригиналних аката.

⁵ Ј. Врана Паскала третира као рођеног Рагужанина, мада то не образлаже. Ипак, оваквом Вранином ставу тешко је приговорити ако се има у виду (1) да је Паскал члан фамилије *Capalu* (Јиђећек 1904: 187), коју И. Синдик (1926: 206) повезује с рагузејском властеоском породицом *Sinna* из XIII века, те (2) да је овај латински нотар и каноник Свете Марије (Јиђећек 1904: 187), колико-толико познавао српски језик градског залеђа, што и показује својим ћирилским актима. Тешко је, наиме, претпоставити да би нотар доведен с оне стране Јадрана савладао српски језик толико да може писати пословноправна акта на њему. Средином XIII века даламтински градови уводе нотаријат као комуналну службу, што је, по правилу, подразумевало да градска администрација почиње постављати као „нотаре световна лица са стручном наобразбом, већином људе

ска варијента далматског језика,⁶ с тим што је он, с обзиром на службу коју је обављао, морао познавати и млетачки језички идиом, с којим су се дубровачки трговци сусретали још пре успостављања венецијанске врховне власти у граду светог Влаха. Овај је језички идиом био „трговачки језик на Јадрану и у великом дијелу источног Средоземља“ (Муљачић 1962: 243–244), те су се дубровачки поморци и трговци њиме вероватно служили и пре XIII века јер им њихов матерњи далматскорагузејски у овом контексту није могао значајније послужити. Након успостављања венецијанске врховне власти у Дубровнику кнез је био Млечанин, па је сасвим логично претпоставити да је општински службеник, какав је био латински нотар, морао познавати млетачки италијански. Уосталом, ко год је нешто значео у Дубровнику тога времена, морао је знати венетски језички идиом, макар и пасивно. Ово нас с доста вероватноће доводи до претпоставке да је Паскал – осим свог матерњег далматскорагузејског, те службеног латинског – познавао и млетачку варијанту италијанског језика,⁷ а с обзиром на српске ћирилске акте које је написао или преписао, и српски језик. Радило се, дакле, по свој прилици о полилингвалној особи, чија је вишејезичност природно нашла одраза у наведеним српским актима.

О статусу српског језика у Дубровнику током XIII века најречитије говори забелешка латинског нотара из 1284. године када је дубровачки пук, омогућујући бекство ухапшеном властелину, узвикивао „*podhi sbogo*“ (Ћремошник 1927: 236). Чини се да је управо венецијанска врховна власт у Дубровнику убрзала језичку србизацију града. Лимитирајући дубровачку поморску трговину, Венеција несвесно интензивира копнену трговину (Муљачић 1962: 340) Рагузејаца са српским залеђем, што по природи ствари подстиче двојезичност, те мешање становништва као гарант физичког опстанка једног територијално релативно затвореног етницитета.⁸ И. Синдик (1926: 89–100), позивајући се на К. Јиречека, подвлачи да је управо жена била спона посредством које је дубровачко залеђе поступно језички асимиловало један примарно романски град,⁹ закључујући да је мешање словенског и романског елемента почело већ у X веку, те да властела у XIII веку већ говори оба језика, да би

са свршеним универзитетом из Италије, где је Болоња средиште наобразбе у нотарској струци“ (Ћремошник 1927: 232). Дубровник је у том смислу изгледа каснио, пошто је тек крајем 1277. или почетком 1278. године у нотарску службу примљен световњак, Италијан, магистер Томазино де Сауре.

⁶ На подручју Балкана као источне Романије стабилизују се, глобално гледано, два језичка типа и то (1) континентални румунски и (2) приморски далматски (Skok 1940/I: 42–43; Муљачић 1962: 338), које по Х. Барићу (1937) повезују само архаичне романске црте, али не и иновационе специфичности.

⁷ Он је као нотар, латински, разуме се, писао, али га је као човек цркве морао и говорити.

⁸ Досељавањем на Балкан, територију данашњег српског језика, тј. штокавштине Словени затичу насељену романским, односно романизираним живљем, које се пред „катаклизмом словенске инвазије“ повлачи (1) у утврђене приморске градове, где се формира „етникум лингвистички обележен далматским језиком“, или (2) у шумовите и/или планинске пределе, где „треба тражити зачетак румунског народа“ (Ивић 1986: 24–25).

⁹ Ради илустрације може се поменути да је дубровачки властелин Барбо Крусић (*Barbius de Crossio*) 1253. године склопио брак с Вукосавом, ћерком хумског кнеза Андрије, односно унуком „великославног кнеза Мирослава“, брата Немањина. Ове појаве биле су изгледа сасвим уобичајене током XIII века, што се сасвим јасно види из чињенице да је од 211 женских имена, забележених током овог века у Дубровнику, словенског порекла чак 129 (Синдик 1926: 91).

после 1296. године словенски елемент надвладао романски. Позивајући се на Диверсиса, Ж. Муљачић (1962: 340, 346) истиче да средином XV века рагузејску варијанту далматског језика говори само властела и то на већима и на суду.

2. С обзиром на речено, морфолошку структуру језика Паскалових српских повеља и писама ваљало би сагледати кроз контрастирање одговарајућих морфолошких система и то далматскорагузејског, с једне стране, и српског, с друге стране, и то разуме се на истој синхроној равни за коју су хронолошки везана поменуто акта, а то је – како је већ речено – средина XIII века. Наиме, Паскал је као „домаћи син“ (Vrana 1957: 312) морао најбоље познавати свој матерњи језички идиом, тј. рагузејску варијанту далматског језика, која је послужила као романска база за усвајање српског језика. То практично значи да у језичком и ортографском галиматијасу с којим се истраживач Паскалових српских аката сусретне у првом читању, постоји неки смисао, чија логичност произилази управо из далматскорагузејске језичке базе као супстрата који је деловао на српску морфолошку структуру као суперстратску категорију. Оно што читав посао отежава јесте, међутим, чињеница да морфолошка структура рагузејске варијанте далматског језика до данас није описана, те се супстратски трагови у морфологији Паскалових српских текстова могу тумачити само посредно кроз призму општих морфолошких тенденција својствених вулгарном латинитету и романским језичким идиоима који су из њега проистицали.

Морфологија Паскалових српских текстова испољава тенденцију ка упрошћавању деκлинације, док конјугациони систем по правилу не одступа од аутентичних српских текстова прве половине XIII века.

Према врсти механизма који их узрокује, модификације старосрпског деκлинационог система у овим текстовима могле би се у начелу поделити на две групе, и то 1) промене условљене фонолошким законитостима романског супстрата и 2) промене мотивисане морфолошким законитостима романског супстрата.

3. Фонолошка структура Паскалових романских идиома – ни у погледу инвентара ни у погледу дистрибуције – није се поклапала с фонолошким структуром старосрпског језика који је Паскал могао чути и усвојити средином XIII века (Павловић 2005). Кључне специфичности далматскорагузејског фонолошког система које су се могле испољити у структури старосрпских наставачких морфема биле су: 1) одсуство разлике између средњевисоког вокала /e/ и средњег до високог вокала /ẽ/, каква је била вредност старосрпског вокала *jam* у дубровачком залеђу средином XIII века, те 2) ослабљена артикулација финалног сонанта /m/.

3.1. Далматскорагузејски вокалски систем у првој фази млетачко-рагузејске коегзистенције (XII–XIV века) имао је следећу структуру (уп. Муљачић 1962: 308; Павловић 2005: 24):

	<i>i</i>	<i>u</i>	
<i>ie</i>	<i>e</i>	<i>o</i>	<i>uo</i>
	<i>ä</i>	<i>ä</i>	

Ако се пође од овако устројеног вокализма као супстратске базе, може се претпоставити да је српско /e/ у рагузејској средини половином XIII века артикулисано као средњи до високи вокал предњег реда, тј. као затворено /e/ будући да далматскорагузејски вокалски систем у том време није знао за вокал /e/ средње висине. То практично значи да је српско средњевисоко /e/ и затворено /e/, тј. *jam* у Дубровнику стопљено у средњи до високи вокал предњег реда, односно затворено /e/. Стапање фонема /e/ и /e/ у Паскаловим српским актима манифестује се и у наставачким морфемама кроз учестало мешање графема ⟨e⟩ и ⟨ѣ⟩:

(⟨e⟩ уместо ⟨ѣ⟩) тече [dat. sg. тѣѣѣ] (2.3, 3.8, 6.4), онеѣѣ [dat. pl. онѣѣѣ] (5.7);

(⟨ѣ⟩ уместо ⟨e⟩) бе зѣѣѣ џнѣѣ [gen. sg. f. зѣѣѣ] (3.12), беѣѣѣѣ деѣѣѣѣѣ [gen. sg. f. беѣѣѣѣѣ] (3.14), правниѣѣ не ѣниѣѣ [gen. sg. f. правниѣѣ] (3.17), краѣѣѣѣѣ [nom. pl. m. краѣѣѣѣѣ] (5.6), не ѣѣѣѣѣ ѣѣ ѣѣѣѣѣ [gen. sg. f. правѣѣѣѣѣ] (7п.9), стрѣѣѣѣѣ ... беѣѣѣѣ ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ [acc. pl. m. ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ] (8.13).

3.2. Финални романски сонант /m/ имао је ослабљену артикулацију, што потврђују и класични латински натписи, а чега су били свесни и латински граматичари.¹⁰ У вулгарном латинитету финално, ослабљено бибијално назално /m/ могло је бити модификовано у дентално назално /n/, чиме је остала практично релевантна само назалност. Ова је појава као далматинизам, односно адриатизам уосталом и нашла одговарајући одраз у српским и хрватским приморским говорима, укључујући, разуме се и дубровачки, у којем – како истиче П. Ивић (1956: 138) – „финално -m у наставцима даје -n, или се чак слива с претходним вокалом у назални вокал: *гледѣѣѣн, рѣѣѣѣѣн*, или исти облици с назализованим ⟨-ā⟩, односно ⟨-ō⟩“.¹¹ Овакви назални вокали и у романским текстовима из Дубровника писани су графемама ⟨a⟩, односно ⟨o⟩,¹² те би се у том контексту вероватно могли посматрати и неки Паскалови примери с изостављеним крајњим ⟨m⟩ у одговарајућим старосрпским падежним облицима: сѣ краѣѣѣѣѣѣ рашѣѣѣѣѣѣ(⟨m⟩) 3.17, сѣ краѣѣѣѣѣѣ рашѣѣѣѣѣѣ(⟨m⟩) 6.8.

4. Мада романистика није реконструисала морфолошку структуру рагузејске варијанте далматског језика, на основу општих тенденција својствених вулгарном латинитету, може се претпоставити да је средином XIII века далматскорагузејски језички говорни идиом у сфери деκлинације ишао у правцу изразите анализације, ако је већ није у потпуности и достигао.¹³ Судар ова-

¹⁰ Још Присцијан (*Priscianus Caesariensis*) уочава да је у финалном положају артикулација слаба, у медијалном нешто јаснија, док је у иницијалном положају најјаснија: „*m obscurum in extremitate dictionum, ut templum, apertum in principio, ut magnus, mediocre in mediis, ut umbra*“ (уп. Skubic 1990: 70–71).

¹¹ Уп. и поздравну синтагму „*podhi sbogo(m)*“ (Čremošnik 1927: 236) с краја XIII века.

¹² Уп. *so botata* ‘заветовала сама се’ и сл. (Muljačić 1962: 301).

¹³ Врло су информативни, у том смислу, налази М. Скубица (1990: 121), који констатује да је „романски свет у својој почетној фази можда познавао доста рудиментаран систем падежа, наиме, двопадежан систем какав налазимо у старом француском и старом провансалском језику (можда чак и у западном ретороманском врло старог доба) који разликује номинатив од акузатива или, по француској терминологији, *cas-sujet* и *cas-régime*“. Овакав је систем „био доста живава до XIII века“, мада су многе именице познавале само један облик. Румунски језик и данас познаје двопадежни систем (Skubic 1990: 122), те би у овом контексту вероватно ваљало тражити и физиономију далматскорагузејског деκлинационог система.

квог деклинационог система као супстратске базе са старосрпском синтетичком деклинацијом морао је изазвати изразите ломове у морфолошкој структури усвојеног српског језика код примарно романског живља. Према врсти морфолошких механизма који их узрокују, модификације старосрпског деклинационог система у Паскаловим српским текстовима могле би се у начелу поделити на три групе, и то 1) промене условљене нарушеним осећајем за категорију рода, 2) промене мотивисане хоризонталним, тј. синтагматским изоморфизмом и 3) промене мотивисане вертикалним, тј. парадигматским изоморфизмом, које се практично своде на тенденцију ка анализацији својственој и актуелном романском супстрату.

4.1. Једно од најкрупнијих одступања вулгарног латинитета у односу на класични латински у сфери категоријалних морфолошких обележја било је пропадање средњег рода (Skubic 1990: 115–118), што је по свој прилици захватило и рагузејску варијанту далматског језика. Управо овакво стање у романском супстрату могло је довести до формирања Паскалових српских синтагми у којима се одговарајући облик примарно конгруентног детерминатора женског рода комбинује с именицом средњег рода: за сню обѣтованне [*acc. sg.*] (2.9), своноѡ сн добро хѣтненне [*instr. sg.*] (3.3), весь ннкерѣ ннне данне [*gen. sg.*] (3.14), съ ѡ|ѡ|ноѡ доброѡ хѣтненне [*instr. sg.*] (8.4). У свим регистрованим случајевима именица средњег рода јавља се у индеклинабилној номинативно-акузативној хомоформи с наставаком -ε (обѣтованне, хѣтненне, данне) који је био својствен и генитиву једнине, те номинативу и акузативом множине велике већине именица женског рода, а нарочито након уједначавања парадигме именица некадашњих **a*- и **ja*-основа. Везивање конгруентног детерминатора женског рода за именицу средњег рода могло је бити мотивисано и чињеницом да је наставак -*a* својствен именицама средњег рода у номинативу множине био карактеристичан и за већину именица женског рода у номинативу једнине.¹⁴ Индеклинабилност именице средњег рода у оваквим синтагмама недвосмислен је показатељ анализације именичке деклинације.

4.2. Аналошко уједначавање именичког падежног облика према заменичко-придевском детерминатору или обрнуто могло би се третирати као пример тзв. хоризонталног, односно синтагматског изоморфизма: ѡ|д|ѡнохъ старехъ прнсьннхъ прннатеанхъ и ѡ|д|всехъ людехъ краннанехъ 5.2, съ великоѡ г|д|ноѡ ѡнохлоѡ 8.19. Овај тип морфолошких модификација – мада ниске учесталости – могао је настајати као резултат говорног динамизма који се из разговорног дискурса преносио и у писани текст. Конгруентност заменичко-придевског детерминатора с управним, детерминисаним чланом синтагме у роду броју и падежу врло лако је могла прерасти у синтагматски изоморфизам, поготово у случајевима када је била потпомогнута потпуним или делимичним анализмом романског супстрата.

4.3. Најрадикалнија разградња деклинационог система у Паскаловим српским текстовима везана је за анализацију која се огледа кроз учеста-

¹⁴ Управо је ова подударност и у класичном латинском доводила да тога да се у вулгати плуралски облици средњег рода понекад схвате као сингуларски облици женског рода, што је мотивисало употребу одговарајућег облика конгруентног детерминатора женског рода: *FOLIA VIRIDES TENERAS* 'танки зелени листови', *OSSA CONSPARSAS* 'расуте кости' (Skubic 1990: 116).

лу замену локатива, инструментала, те генитива именица у предлошко-падежним конструкцијама номинативно-акузативном хомоформом, специфичним обликом акузатива и сасвим ретко номинативном формом:

(номинатив/акузатив уместо локатива)

да ви стою з вѣтѣни и тверѣди цѣрь ... и з вьсакоу правѣдоу 3.12, да не чинѣ пристанище з дѣбровь-
ьникъ 5.11, стон з рать 8.11, бѣдоу деръжанъ з клетъбоу и з цѣрь 8.18, стон з клетъбоу и з цѣрь 8.21;

(номинатив/акузатив уместо инструментала)

писанне кѣ цѣбъ ни несть 2.5, своновъ си добро хѣтене придохъ 3.3, да сѣ некоа кривина цѣбъ ни
чѣни 3.22, сь своѣмъ опькинѣ дѣбровьцька 5.5, ки сѣ подѣ кнезѣтво нѣхъ 5.7, стоѣ подѣ столь дѣбровьцьки
5.24, сь цѣоноу довроу хѣтене 8.4, и сь иговѣи люди 8.11, сь кон њцѣмъ 8.18, стон з клетъбоу и з цѣрь
сь гра|дѣ дѣбровьцьки 8.21, да не придецо на вашѣ гра|дѣ дѣбровьцьки ... сь вашѣ враге 8.23, ако ви
вѣла некоа сацога цѣгъ цѣнѣ жѣпанѣ радославѣ и цѣгъ цѣнѣ люде 8.32, кон несть цѣгъ грѣдѣ дѣбровьцьки
и цѣгъ кнезѣство хѣмьско 8.34;

(номинатив/акузатив уместо генитива)

о|дѣ опькинѣ градьска 2.10, о|дѣ сици цѣрь 3.27, о|дѣ сѣе советованне 3.28, та о|дола сѣиѣ пре-
дѣнь нѣхъ крѣнна 5.2, вѣнь о|дѣ кнезѣтво дѣбровьцько 5.10, о|дѣ то цѣо несть цѣнѣмо 5.35, о|дѣ иговѣ
добитѣкѣ 5.37, о|дѣ де[не]шѣни дѣи 8.8.

Радило се о процесу који је по свој прилици инициран синтаксичким пребацавањем перцептивно докучиве семантичке опозиције *индирективност* (*тј. локативност*) ~ *адлативност* са падежа на предикацију, што је захваатило још познатолатинске текстове. Тако је, на пример, у ранохришћанским натписима већ уобичајена појава мешања акузатива као падежа правца и аблатива као падежа места. Постаје дакле подједнако уобичајено и *IVIT IN CAELIS* 'отишао је у небесима' и *IVIT IN CAELOS* 'отишао је у небеса' (Skubic 1990: 127), што је својствено и савременим српским говорима зетско-сјеничког и косовско-ресавског типа. Наиме, тамо где је предлог био динамички неутралан (*у, на, међу, под...*) – будући комбинабилан и с падежом места и с падежом правца – идентификатор динамичности постаје глагол у позицији управне предикације, док падежни облик у том смислу остаје ирелевантна категорија. У надметању сада функционално неспецификованих форми акузатива, с једне стране, те инструментала и локатива, с друге стране, акузатив као виталнија форма објекта побеђује. У случајевима, пак, када је предлог био везан само за један падеж, као што је то, на пример, комбинација предлога *од* с генитивом, генитив може бити замењен виталнијим обликом акузатива јер је предлог *од* сам по себи довољно информативан индикатор аблативности, те падежни наставак постаје сувишан. Овакве промене у систему падежа за исказивање перцептивно докучивих просторних односа врло брзо су се, процесом метафоризације, преносиле и у друге перцептивно докучиве детерминативне категорије времена, начина, узрока, намере, услова, допусности и сл.

У говорном латинском, односно романском,¹⁵ па по свој прилици и у далматско-рагузејском, акузатив као примарни падеж објекта делује центрипетално према значењима осталих зависних падежа стичући статус форме

¹⁵ Већ код Цицерона регистрован је склоп *CUM POMPONIA FORAS CENARET* уместо очекиваног *CUM POMPONIA FORIS CENARET*, да би временом учесталост акузатива нарастала (Skubic 1990: 127).

casus obliquus уз коју се детерминативне семантичке нијансе прецизирају предлогом и семантиком управног глагола (уп. Skubic 1990: 129). Овакво крњење деклинационе парадигме уклапало се, очигледно, у опште развојне тенденције својствене индоевропском језичком простору. Наиме, ако се има на уму чињеница да је фреквенција слободних падежних форми у ранијим развојним стадијумима индоевропских језика била изразита (уп. Белић 1998: 91–92; Савченко 1974: 346–347), а да је савременим западноевропским језицима – како романским тако и германским – које карактеришу комбинације *препозиција + номен* претходила фаза с предлошко-падежним конструкцијама, поменута тенденција постаје сасвим очигледна. У њеној реализацији несумњиво велики значај имају миксоглотски процеси. У случајевима тзв. колективног или делимично колективног билингвизма, односно полилингвизма, какви су били својствени Дубровнику у XIII веку, интерференцијска промена морфолошких структура у правцу изградње компромисног конверзативног модела сасвим је очекивана. У миксоглотским процесима интензивно се, дакле, изграђују компромиси између конкретности и прецизности, с једне стране, и једноставности и комодитета, с друге стране, а „једно од значајних могућности за конкретност и прецизност јесте употреба предлога“ (Skubic 1990: 123), док падежни наставци подлежу пред једноставношћу и комодитетом. Уосталом „пошто предлози обично имају и опште значење падежа и њихову модификацију“, како истиче А. Белић (1998: 95), предлог у комбинацији с именицом и глаголом одговарајуће семантике може исказати одређено значење и без класичног падежа, што језици с комбинацијама *препозиција + номен* недвосмислено и потврђују.

5. Паскалови старосрпски текстови настали средином XIII века представљају, у том смислу, документовану илустрацију интерференцијски мотивисаних модификација српског деклинационог система, који ће на југоистоку српског језичког простора резултирати торлачким, односно призренско-тимочким дијалекатским типом. Разлика је у томе што је процес анализације започет на југозападној периферији српског језичког простора преокренут у корист синтетизације експанзијом српског адстрата и дефанзивом романског приморског супстрата, док је овај процес на југоистоку српског језичког простора окончан победом балканског супстратског анализма, по свој прилици такође романског, али оног жилавијег, копненог.

Кључне речи: старосрпски језик, далматски језик, рагузејски говор, старосрпске повеље и писма XIII века, презвитер Паскал, историјска грамадика, морфологија.

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА И ИЗВОРИ

- Barić 1937:** Henrik Barić, *O uzajamnim odnosima balkanskih jezika. I deo. Ilirsko-romanska jezička grupa*. Библиотека Архива за арбанаску старину, језик и етнологију, IV.
- Белић 1998:** Александар Белић, *Општа лингвистика. О језичкој природи и језичком развоју. Књига I и II*. Београд: Завод за издавање уџбеника.
- Vrana 1957:** Josip Vrana, *Tko je pisao najstarije dubrovačke ćirilске isprave*. *Slovo* 6–8: 311–334.
- Ивић 1956:** Павле Ивић, *Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречје*. Нови Сад: Матица српска.
- Ивић 1986:** Павле Ивић, *Српски народ и његов језик*. Београд: Српска књижевна задруга.
- Ивић/Јерковић 1981:** Павле Ивић, Вера Јерковић, *Правопис српскохрватских ћирилских повеља и писама XII и XIII века*. Нови Сад: Филозофски факултет.
- Jireček 1904:** Constantin Jireček, *Die mittelalterliche Kanzlei der Ragusaner*. *Archiv für slavische Philologie, Sechszwanzigster Band*: 161–214.
- Muljačić 1962:** Žarko Muljačić, *Dalmatski elementi u mletački pisanim dubrovačkim dokumentima 14. st. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti* 327: 237–380.
- Павловић 2005:** Слободан Павловић, *Фонолошке одлике Паскалових старосрпских повеља и писама. Пример српско-романске фонолошке интерференције. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLVI-II/1–2*: 21–33.
- Савченко 1974:** Алексей Нилович Савченко, *Сравнительная грамматика индоевропейских языков*. Москва: Высшая школа.
- Синдик 1926:** Илија Синдик, *Дубровник и околина. Српски етнографски зборник* 38: 1–249.
- Skok 1940:** Petar Skok, *Osnovi romanske lingvistike I–III*. Zagreb: Izdanje naklade školskih knjiga i tiskanica Banovine Hrvatske.
- Skubic 1990:** Mićja Skubic, *Uvod u romansku lingvistiku. Udžbenik za predmet Istorija francuskog, španskog, italijanskog i rumunskog jezika*. Novi Sad: Radovi Instituta za strane jezike.
- Čremošnik 1927:** Gregor Čremošnik, *Dubrovačka kancelarija do godine 1300. i najstarije knjige dubrovačke arhive. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini XXXIX*: 231–253.

Слободан Павловић

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДРЕВНЕСЕРБСКИХ
ГРАМОТ И ПИСЕМ ПАСКАЛА
(пример сербско-романской морфологической интерференции)

(Резюме)

В настоящей работе дается обзор морфологической системы древнесербского языка, зафиксированного в грамотах и письмах, написанных или переписанных дубровничским пресвитером Паскалом в середине XIII века. Поскольку речь идет о нотариусе, родной язык которого был романский (по всей вероятности далматско-рагузский) и который лишь только впоследствии обучился писанию сербских актов, то сохранившиеся памятники представляют собой хороший пример сербско-романской морфологической интерференции, результатом которой значительно упростилось падежное склонение (деκлинация). Большинство морфологических ошибок можно объяснить сербско-романской фонологической интерференцией и тенденцией к аналитизму.